

VIRTUAL REALLIKNING IJTIMOYIY-MADANIY JIHATLARI

Sanaqulov Abror Nazarovich

TATU

“Jismoniy madaniyat va gumanitar fanlar” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Maqolada global axborot jamiyatida virtual reallik fenomenining falsafiy-texnologik mohiyati va ijtimoiy transformatsiyadagi roli tahlil qilingan. Virtuallashuvning texnosentrik va sotsiosentrik modellari qiyoslanib, virtual reallikning inson ongi hamda borliqni anglash usullarini o'zgartiruvchi yangi ontologik makon sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, texnologiyaning harbiy, sanoat va muzeyshunoslikdagi amaliy ahamiyati hamda uning epistemologik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Virtual reallik, virtuallashuv, simulyatsiya, ontologiya, smart-muzey, kognitiv amaliyot, axborot jamiyati.

Аннотация: В статье анализируются философско-технологическая сущность феномена виртуальной реальности и её роль в социальной трансформации глобального информационного общества. На основе сравнения техноцентрической и социоцентрической моделей виртуализации, виртуальная реальность представлена как новое онтологическое пространство, изменяющее человеческое сознание и способы восприятия бытия. Также рассматривается практическая значимость технологии в военной, промышленной сферах и музееведении, освещаются её эпистемологические возможности.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, виртуализация, симуляция, онтология, smart-музей, когнитивная практика, информационное общество.

Abstract: The article analyzes the philosophical and technological essence of the virtual reality phenomenon and its role in the social transformation of the global information society. By comparing technocentric and sociocentric models of virtualization, virtual reality is presented as a new ontological space that transforms human consciousness and the ways of perceiving existence. Furthermore, the practical significance of the technology in military, industrial, and museum fields, as well as its epistemological potential, are highlighted.

Keywords: Virtual reality, virtualization, simulation, ontology, smart museum, cognitive practice, information society.

Kirish. Bugungi kunda global axborot jamiyatida davlatlararo raqobatning asosiy mezonlari fan va texnika taraqqiyoti bo'lib qolmoqda. Mamlakatning salohiyati nafaqat texnologik yutuqlarda, balki fuqarolarning ilmiy va madaniy saviyasida ham aks etadi.

Innovation rivojlanish faqat olimlarga emas, balki jamoatchilikning fanni qay darajada tushunishi va qo'llab-quvvatlashiga bevosita bog'liq. Ilmiy yutuqlarni ommalashtirish jamiyatda ijodiy muhitni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi. Shu sababli, aholining ilmiy savodxonligini oshirish ham hukumat, ham akademik doiralarning doimiy diqqat markazidagi ustuvor vazifadir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tarixiylik, mantiqiylik, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natija. Fenomeni 1990-yillarda shakllangan ikki asosiy konsepsiya — texnosentrik va sotsiosentrik modellar doirasida talqin etiladi: birinchi yondashuv virtuallashuvni bevosita kompyuter texnologiyalarining ijtimoiy mahsuli deb bilsa, D.V.Ivanov boshchiligidagi sotsiosentrik model unga postmodern davriga xos ijtimoiy transformatsiya sifatida qaraydi. Bunda asosiy urg'u texnologiyalarga emas, balki reallikning uning simulyatsiyasi bilan almashishiga qaratiladi; ya'ni axborot-kommunikatsiya vositalari

virtuallashuvni yaratuvchi omil emas, balki jamiyatdagi yangi obrazlarni ifodalovchi qo'shimcha vosita vazifasini bajaradi [1].

Frankfurt maktabi va fenomenologiya namoyandalari jamiyatni real obyektlarning nusxalari ko'payib boruvchi ko'p qatlamli makon sifatida talqin qilgan bo'lsa, postmodernistlar uni "gipertekst" va tafakkur mahsuli deb atashgan. Bunda virtuallashuv ijtimoiy reallikni yangi belgi va timsollar vositasida tirajlashtirish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Postindustrial paradigma esa virtual reallikni axborot almashinuvining moddiy asoslaridan voz kechish va vizual muloqot madaniyatiga o'tish deb tushuntiradi; natijada axborot muhiti yangi ijtimoiy munosabatlarni belgilab beruvchi asosiy poydevorga aylanadi [2].

Virtual reallik — kompyuter texnologiyalari va inson tafakkuri uyg'unligi bo'lib, dunyoni anglashning yangi va tabiiy usulini taqdim etadi. U shunchaki taqdimot vositasi emas, balki insonga virtual olamni yaratish va boshqarish imkonini beruvchi ko'p qirrali axborot makonidir. Ye.V.Kovalevskaya ta'kidlaganidek, bu fenomen "ko'p realliklar" konsepsiyasining bir qismi bo'lib, an'anaviy subyektiv-obyektiv dixotomiya (ikkilik) chegaralarini kengaytiradi. Endilikda borliq faqat moddiy olam bilan cheklanmay, kompyuter realliklari va onging o'zgargan shakllarini ham qamrab olmoqda. Keng ma'noda virtuallik — bu inson ongi orqali anglangan va kengaytirilgan voqelikning bir qismidir [2].

Virtual reallik texnologiyasi o'zining uch o'lchovli kenglikdagi real vaqt rejimi, inson va mashina o'rtasidagi interaktiv muhit hamda sezgirlik xususiyatlari bilan harbiy, aerokosmik va sanoat sohaslarida simulyasiya qilish va o'qitishning asosiy vositasiga aylandi. Ushbu tizim grafikaga ishlov beruvchi kompyuterlar, amaliy dasturlar hamda maxsus kirish-chiqish qurilmalari (display, sensorli qo'lqoplar, stereoskopik tizimlar) vositasida inson va texnika o'rtasida to'liq ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi; natijada virtual jang maydonlari, raqamli shaharlar va insoniylashtirilgan ko'p qirrali axborot makonlarini yaratish orqali an'anaviy sohalarni rivojlantirishda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda [3].

Virtual reallik tizimida shaxsiy kompyuterlar va ish stansiyalari asosiy platforma vazifasini bajarib, monitor virtual olamga ochilgan "oyna" rolini o'ynaydi. Foydalanuvchi sichqoncha, trekbol va boshqa kiritish qurilmalari yordamida 360 darajali muhitni kuzatishi va obyektlarni boshqarishi mumkin.

Texnologiyaning muhim jihati shundaki, u nafaqat an'anaviy kompyuter grafikasidan, balki real tasvir va videolarni birlashtirish usulidan ham foydalanadi. Bu esa kino va multiplikatsiya sohasida yuqori sifatli, hayotiy sahnalarni kam xarajat evaziga yaratish imkonini beradi.

Virtual reallik internetda uch o'lchovli obyektlarni matnli tasvirlash orqali ma'lumot uzatish hajmini kamaytiruvchi va makonni individual talqin qiluvchi istiqbolli texnologiyadir. Murakkab tizimlar maxsus dubulg'a va kameralar yordamida foydalanuvchini tashqi dunyodan ajratib, uning tasvirini virtual muhitga integratsiya qiladi va real vaqt rejimida o'zaro aloqani ta'minlaydi. Ushbu texnologiyaning immersiv va interaktiv xususiyatlari virtuallik va obyektiv borliq kabi falsafiy kategoriyalarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Natijada, virtual dunyo nafaqat real borliq funksiyalarini aks ettiradi, balki obyektiv voqelikda mavjud bo'lmagan yangi imkoniyatlar va ijodiy platformalarni ham taqdim etadi.

Ontologik nuqtai nazardan, virtual reallik texnologiyasi yangi haqiqatni, ya'ni "virtual reallikni" yaratdi. Falsafiy nuqtai-nazardan olib qaralganda virtual reallik ontologiya sohasida tub o'zgarishlarni hosil qilishi mumkin. Ushbu muammoni tahlil qilish uchun dialektikdan foydalanish shubhasiz muhim amaliy va nazariy ahamiyatga ega. Virtual reallik texnologiyasi bizni yangi amaliy usul bilan ta'minlaydi, ya'ni "virtual amaliyot"ga olib kiradi.

Virtual reallik insonning dunyoni anglash usullarini o'zgartirib, muhim epistemologik ahamiyat kasb etmoqda va jamiyat hayotini keng ko'lamda virtuallashtirish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Biroq, har qanday texnologiya kabi, u ham raqamli mantiq va moddiy imkoniyatlar bilan cheklangan bo'lib, "ikki qirrali qilich" kabi ham ijobiy imkoniyatlarni, ham

ijtimoiy xavflarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy mikroelektronika va yuqori tezlikdagi hisoblash tizimlariga asoslangan bu texnik simulyasiya real dunyoga o'xshash muhitni yaratsa-da, falsafiy jihatdan “aslida mavjud bo'lmagan, lekin voqelikdek idrok etiladigan obyekt” sifatida talqin etiladi. Bugungi kunda virtual reallik ma'lumotlarni saqlash va uzatishdagi texnik to'siqlarni bartaraf etib, keyingi avlod internet platformasi sifatida insoniyat faoliyati uchun keng qamrovli amaliy ssenariylar va yangi ijodiy maydonlarni taqdim etmoqda.

Virtual reallik ko'plab fanlarni, keng qamrovli dasturlarni va turli xil tizimlarni o'z ichiga oladi, bu uning tadqiqot obyektlari, tadqiqot maqsadlari va dastur talablari bilan belgilanadi. Masalan, hozirgi vaqtda foydalanuvchi virtual muhitdagi o'zgarishlarni sezishi mumkin, so'ngra unga mos keladigan real narsalarni yaratishi mumkin. E.I.Xaybulina fikricha, reallikning virtuallashuvi “hayotiy olam” voqe'liklariga subyektiv munosabatda bo'lish, uni makon inversiya xossalariga, vaqt qaytishi va tuzulmaviy o'lchovlarining ixtiyoriyligiga asoslanadi, ya'ni ongda borliqning asosiy xossalarini yangi tasavvurlarga moslab qayta qurilishidir [4]. Virtual reallik tizimi funksiyalari rejalashtirish va dizayn, displey o'yin-kulgi, o'quv mashqlari va boshqalarga bo'linadi.

Virtual reallik texnologiyalari loyihalash va eksperimental tadqiqotlar vaqtini qisqartirish, xarajatlarni kamaytirish hamda dizayn samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Masalan, 2019 yilda Samarqanddagi Amir Temur maqbarasida Markaziy Osiyodagi ilk Smart-muzeyning ochilishi O'zbekiston muzeyshunosligida katta burilish bo'ldi; undagi interaktiv vositalar va videolavhalar tashrif buyuruvchilarga tarixiy muhitga “sho'ng'ish” va eksponatlar haqida smartfon orqali masofaviy ma'lumot olish imkonini beradi[5].

Ideal virtual reallik insonning barcha sezgi funksiyalarini qamrab olishi kerak bo'lsa-da, hozirda u asosan ko'rish, eshitish va teginish bilan cheklangan. Virtual makondagi o'zaro ta'sir foydalanuvchining kognitiv qobiliyatlarini va fikrlash doirasini kengaytirib, obyektiv dunyoda imkonsiz bo'lgan muhitlarni yaratishga xizmat qiladi. Biroq, bu sohadagi to'liq imkoniyatlarga erishish stereoskopik displey va sensorli texnologiyalarni, shuningdek, mexanika va texnologik sezish moslamalarini yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etadi. Virtual reallik ilovalarining muvaffaqiyati mos keladigan amaliy obyektlarni tanlash va rivojlantirish vositalarini takomillashtirishga bevosita bog'liqdir[6].

Epistemologik jihatdan “virtual bilim” subyektiv hodisa bo'lib, inson miyasining ma'lumotlarni qayta ishlashi natijasida shakllangan tasvir va kayfiyatni ifodalaydi. Ong miyaning instinktiv faoliyati sifatida “virtuallik”ni ichki borliq sifatida yaratadi, bu esa sun'iy elementlarni haqiqiy voqelikdek idrok etishga imkon beradi. Zamonaviy virtual reallik texnologiyalari inson kognitiv amaliyotining yangi usulini shakllantirib, an'anaviy muhitning yagona o'lchovidan yuqoriga ko'tarilmoqda. Ushbu texnologiya vizual va eshitish stimulyatorlari orqali axborot olamiga “eshik” ochib, inson idrokining biologik cheklavlarini bartaraf etadi va “voqelik” tushunchasini yangi bosqichga olib chiqadi[7].

Xulosa. Virtual reallik nafaqat texnik yutuq, balki inson ongi va bilish jarayonini transformatsiya qiluvchi falsafiy-epistemologik fenomendir. U insonning biologik imkoniyatlari bilan cheklanib qolgan voqelik chegaralarini kengaytirib, raqamli va moddiy dunyo o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan yangi ijtimoiy-madaniy muhitni yaratadi. Bu jarayonda texnologiya insonning atrof-olamni anglash va unda o'z o'rnini topish mexanizmini tubdan yangilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Идиатуллина А.М. Государственно-административное управление в условиях виртуализации общества: дис. Канд. Соц. Наук. Казань, 2005.
- 2.Лугинина А.Г. Виртуализация общества как проблема современной социальной философии: историкофилософский аспект: дис. ... канд. Филос. Наук. Краснодар, 2007.

3. Abror Nazarovich Sanaqulov (2024). VIRTUAL REALLIK FALSAFIY MUAMMO SIFATIDA. Academic research in educational sciences, 5 (11), 198-204.

4. Ковалевская Е.В. Виртуальная реальность: философско-методологический анализ: дис. ... канд. Филос. Наук. М., 1998.

5. Sanaqulov, A. N. Prospective Directions of Effective Use of Virtual Technologies in Increasing the Power of Youth. *JournalNX*, 897-903.

6. Хайбулина Э.И. Информационная безопасность личности в виртуальном пространстве эпохи постмодерна // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. №11. С.159-163.

7. Sanakulov, A. N. (2019). MAINTENANCE OF THE WORLD OUTLOOK SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY. *Социосфера*, (4), 54-57.